

AB VE KAZAKISTAN’DA KRITİK HAMMADDELERDE İŞ BİRLİĞİ

Derya Soysal

Uzman,

Université libre de Bruxelles,

E-mail : Soysalderya1965@gmail.com

ORCID : 0009-0000-3240-8850

Bruksel/Belçika.

Necmi Uyanık

Prof. Dr., Tarih Bölümü Öğretim Üyesi,

Edebiyat Fakültesi

Selçuk Üniversitesi

E-mail : necmiuyanik@hotmail.com

ORCID: 0000-0003-3692-3168

Konya/Türkiye.

Özet. *Bu makalede Avrupa Birliği (AB) ve Kazakistan’ın kritik hammaddelerle ilgili iş birliği yaklaşımları ve içerikleri ele alınmıştır. Çalışmanın problemi, küreselleşme konusuyla birlikte değişen dünyada önemli parametrelerden biri olan iklim değişikliği üzerinden oluşturulmuştur. Dünyada nadir mineraller, düşük karbon yoğunluklu ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından ele alınmıştır. Bu bağlamda Türkistan/Orta Asya coğrafyasında Kazakistan ve AB’nin işbirliği değerlendirilmiştir. Avrupa, Kazakistan’ı Orta Asya’daki ana ortağı olarak görmeye başlıyor. Avrupa Birliği Kazakistan’ın başlıca ticaret ortağıdır.*

Makalenin sosyal ve doğa bilimler merkezli metodolojisi, teorik ve pratik olmak üzere iki bölüm üzerinde şekillenmiştir. Teorik bölümde « Büyüyem bir orta güç » olarak Kazakistan’ın madencilik açısından önemi ortaya konulurken, Yeşil Anlaşma çerçevesinde, AB ve Kazakistan açısından nadir mineraller odaklı enerji dönüşümü irdelenmiştir. Bu noktada kritik mineraller temelli AB ve Kazakistan arasında artan Hidrojen İş birliği çalışmalarına da dikkat çekilmiştir.

Pratik bölümde, Euractiv’in (Euractiv, AB politikalarına odaklanan çevrimiçi bir TV’ye sahip Avrupa haber sitesi). Avrupa-Kazakistan iş birliği üzerine hammadde konusundaki programa katılan farklı yetkili/uzman katılımcıların konuşmaları analiz edilmiştir. Bu şekilde konunun önemi güncel

alan ve yeni yaklaşımlar açısından ortaya konulmaya çalışılmıştır. Konuşmacılar arasında Avrupa Komisyonu'ndan Ingrid Cailhol, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (NUPI) İklim ve Enerji Araştırma Grubu Başkanı Roman Vakulchuk, Eurasian Resources Group (ERG) Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dauren Mendeshov ve Kazakh Invest Ulusal Şirketi Bağımsız Ortağı Bauyrzhan Mukayev'in bulunduğu Avrupalı uzmanlar yer alıyor.

Yukarıda bahsedilen her iki bölüm, güncel tablo ve grafiklerle desteklenirken, her iki bölge açısından teknoloji, inovasyon, sosyal sorumluluk ve çevre ile birlikte yeşil enerjiyle oluşan yeni dünyanın inşa sürecinin de önemine dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Avrupa Birliği, Kazakistan, Kritik Hammaddeler, Yeşil Enerji, Hidrojen İş Birliği, Yeşil Anlaşma.

COOPERATION IN CRITICAL RAW MATERIALS IN THE EU AND KAZAKHSTAN

Derya Soysal

Expert,

Université libre de Bruxelles,

E-mail: Soysalderya1965@gmail.com

ORCID : 0009-0000-3240-8850

Brussels/Belgium.

Necmi Uyanık

Prof. Dr., Lecturer, Department of History,

Faculty of Literature

Selcuk University

E-mail: necmiuyanik@hotmail.com

ORCID: 0000-0003-3692-3168

Konya/Turkiye.

Annotation. In this article, the European Union (EU) and Kazakhstan's approaches and contents of cooperation on critical raw materials are discussed. The problematic of the study is based on climate change, which is one of the important parameters in a changing world with the issue of globalization. Rare minerals in the world are discussed in terms of low carbon density and renewable energy resources. In this context, the cooperation of Kazakhstan and the EU in

the Turkestan/Central Asia geography was evaluated. Europe is beginning to regard Kazakhstan as its main partner in Central Asia. The European Union is Kazakhstan's main trading partner.

The methodology of the article, centered on social and natural sciences, is shaped on two parts: theoretical and practical. In the theoretical section, the importance of Kazakhstan as a “growing middle power” in the mining sector is presented. Within the framework of the Green Deal, the energy transformation, focusing on rare minerals for the EU and Kazakhstan, is analyzed. At this point, attention was also drawn to the growing Hydrogen Cooperation between the EU and Kazakhstan based on critical minerals.

In the practical part, the speeches of various officials and experts participating in Euractiv's (Euractiv, a European news website with its own online TV, focusing on EU policies) program on raw materials for Europe-Kazakhstan cooperation were analyzed. In this way, the relevance of the topic was highlighted in terms of the current state of the field and new approaches. Speakers include people from Kazakhstan and European experts, including an expert from the European Commission. Speakers include European experts, including Ingrid Cailhol from the European Commission, Roman Vakulchuk, Head of the Climate and Energy Research Group at the Norwegian Institute of International Affairs (NUPI), Dauren Mendeshev, Executive Vice President for Strategy and Transformation at Eurasian Resources Group (ERG), and Bauyrzhan Mukayev, Independent Partner at Kazakh Invest National Company.

Both above-mentioned sections are supported by up-to-date tables and graphs, highlighting the importance of the new world-building process with green energy, technology, innovation, social responsibility, and environment for both regions.

Keywords: *European Union, Kazakhstan, Critical Raw Materials (CRM), Green Energy, Hydrogen Cooperation, Green Deal.*

GİRİŞ

Küreselleşme süreçleriyle birlikte son birkaç yıldır enerji dönüşümü konusu dünya ve özellikle AB'nin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Gerçekten de 21. yüzyılda, iklim değişikliği küresel bir sorun hâline gelmiş ve IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) uzmanları, mühendisler vb. tarafından karbon dioksit gibi düşük sera gazı emisyonlu enerjilerin kullanımı gibi çeşitli konularda çözüm önerileri sunulmuştur.

Nadir mineraller, düşük karbon yoğunluklu enerji üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle, AB bu minerallerin kullanımına ve dolayısıyla bu minerallerin üretici ülkelerden ithalatına yönelmektedir. Diğer yandan AB'nin, yeni nadir mineral üretici ortaklar bulmaya çalıştığı görülmekte ve bunlar arasında Kazakistan yer almaktadır. Nitekim, 2024 yılının sonunda Brüksel'de, AB ve Kazakistan arasında nadir mineraller konusunda iş birliği yapmak amacıyla, yuvarlak masa toplantıları, tartışmalar şeklinde birçok bilimsel etkinlik gerçekleştirilmiştir. 12 Aralık 2024'te Euractiv, nadir mineraller konusunda iş birliği yapmak amacıyla Kazak hükümetinden yetkililer ve Avrupa Komisyonu uzmanlarını bir araya getirmiştir¹.

Bu makalenin amacı, Avrupa-Kazakistan nadir mineraller iş birliği ile ilgili olarak ikili toplantılarda ele alınan konuşmalar, literatür, istatistikler ve veri analizlerinin teorik çerçevede Kazakistan ve Türk dünyasına katkısı sağlayacak şekilde analizini hedeflemektedir. Bu analiz bir yönüyle tarih, diplomasi ve iletişim gibi alanlar multidisiplin bir niteliğe sahiptir.

Makalenin ilk bölümü teorik olarak Avrupa-Kazakistan nadir mineraller iş birliği konusunda mevcut duruma odaklanmıştır. İkinci bölüm ise pratik olarak Avrupa Komisyonu üyeleri ile Kazak hükümeti üyelerinin nadir mineraller konusunda Avrupa-Kazakistan iş birliğini tartıştığı Euractiv Konferansı² sırasında verilen mesajları anlamak için yapılan bir konuşma analizini içermektedir.

TEORİK BÖLÜM

1. Kazakistan : Büyüyen Bir Orta Güç

Kazakistan ekonomisi önemli bir büyüme dinamiği göstermekte olup, madencilik endüstrisine odaklanmış durumdadır (Kurmanov ve diğerleri, 2016: 1440). Bu bağlamda AB ve Kazakistan vazgeçilmez ortaklar şeklinde madencilik açısından değerlendirilmelidir. Nezihoglu ve Orynassarov'un (2024) belirttiği gibi, Kazakistan yükselen bir orta güçtür.

¹ *Critical raw materials - How can the EU and Kazakhstan cooperate ?* (s. d.). Euractiv Events /// Welcome. <https://events.euractiv.com/event/info/critical-raw-materials-how-can-the-eu-and-kazakhstan-cooperate-to-ensure-a-stable-supply-chain-of-critical-raw-minerals-metal>. (Erişim tarihi 13/01/2025).

²Bu konferans, Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Hammadde Haftası'ndan bir hafta önce gerçekleştirilmiştir.

2. Kazakistan ve AB vazgeçilmez ortaklık

2.1. Kazak İhracatının Başlıca Destinasyonlarından Biri Olarak AB

AB, ticaret ve yatırımlarıyla Kazakistan’ın bağımsızlığından bu yana onun başlıca siyasi ve ekonomik ortaklarından biri olmuştur. Dış ticaret cirosunun yarısını teşkil etmekle birlikte ülke ekonomisine de yabancı sermaye çekilmektedir (Muratova ve diğerleri, 2023: 1). Kazakistan, uzun süredir AB'ye yönelik büyük bir fosil enerji ihracatçısı olarak kabul edilmektedir (Tleubergenova ve diğerleri, 2023: 16232). Aralık 2015'te, güçlendirilmiş ortaklık ve iş birliği anlaşmasını (EPCA) imzalayarak karşılıklı bağlarını güçlendirmişlerdir. Bu durum, AB'nin Orta Asya/Türkistan'daki bir ortakla imzaladığı ilk anlaşma özelliğini taşımaktadır. Ukrayna'daki savaştan önce Kazakistan, AB'nin üçüncü büyük petrol tedarikçisi pozisyonunda olup, Rusya ve Norveç'ten sonra, ve talebinin % 6'sını karşılamaktadır. Avrupa, petrol ihracatının % 70'ini tüketerek Kazakistan’ın açık ara en büyük pazarıdır. Kazakistan, ayrıca AB'nin en büyük nükleer enerji tedarikçisidir ve uranyum talebinin % 21'inden fazlasını karşılamaktadır (Muratova ve diğerleri, 2023: 1). Öte yandan, Avrupalı çok uluslu şirketler, Kazakistan'ın hidrokarbon üretiminde çok aktiftir. Fransız petrol ve gaz devleri Total, British Dutch Shell ve İtalyan Eni, Kashagan sahasında %16,81 oranında paya sahip olarak toplamda % 50'den fazla orana karşılık gelmektedir. İtalyan Eni, ayrıca Karachaganak sahasında % 29,25 ve Shell Arman sahasında % 50 paya sahiptir vb. (LS., 2021).

2.2. Yeşil Anlaşma

Yeşil Anlaşma, AB yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli bir plandır.

2.2.1. AB ve Orta Asya'nın Enerji Dönüşümüne Yönelimi

2019 yılında, Avrupa Birliği yenilenebilir enerjiye geçiş için bir "Yeşil Anlaşma" planını kabul etmiştir. Bu plan, temiz teknolojilere yönelik araştırma ve yatırımları artırmayı amaçlayan bir dizi politika ve sübvansiyonu içermektedir. Program, AB'nin enerji sisteminde yapısal bir dönüşümü barındırmaktadır. Yeşil Anlaşma hakkında, AB tarafından uygulamaya konulan ve Orta Asya'da "yumuşak güç" stratejisi kapsamında "sürdürülebilirlik ve refahı" artırmayı amaçlayan çeşitli programları içeren bir proje olduğu ifade edilmektedir (Muratova ve diğerleri 2023: 6). Ayrıca, Yeşil Anlaşma'nın uzun vadede AB ve Orta Asya arasındaki diyalog ve bölgesel iş birliğini geliştirmeyi hedeflediği konusunun altı çizilmektedir.

AB'nin projeksiyonlarına göre, 2030 yılına kadar geleneksel yakıtlar, ülkelerin enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yarısını karşılamaya devam edeceği öngörülmektedir. En kirletici unsur olan kömür kullanımında önemli bir azalma hedeflenmektedir. 2030 ile 2050 yılları arasında, AB petrolü tamamen ortadan kaldırmayı ve gaz tüketimini enerji ihtiyaçlarının sadece onda birine düşürmeyi planlamaktadır. 2030 yılına kadar AB, kömür ithalatını %71 ile %77, petrol ithalatını %23 ile %25 ve doğal gaz ithalatını %13 ile %19 oranında azaltma niyetindedir. Bu noktada, nadir mineraller konusunda iş birliği dikkat çekmektedir (Muratova ve diğerleri, 2023: 5).

Yeşil Anlaşma'nın Orta Asya'daki eylemleriyle ilgili olarak, Avrupa teknik yardımının beş ülkenin sınırlı su ve enerji kaynaklarını paylaşmalarına yardımcı olmayı hedeflediği hususunun altını çizmek gerekir. Bu amaçla girişim, *Aral Denizi'ni Kurtarma Uluslararası Fonunun* reformunu destekleyerek ve su ve enerji bağlantısının yönetimini iyileştirmek için yenilikçi çözümler araştırma eğilimindedir. Örneğin AB'nin, Orta Asya'nın sürdürülebilir kalkınmasına yardımcı olmak için bir dizi program oluşturduğu hususunu dile getirmekte fayda vardır. Yeşil dönüşüm için artan yatırımlar, bir dizi kalkınma finansmanı kurumu ile ortaklık içinde fon sağlayacak olan Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu Plus (EFSD+) tarafından sağlanacaktır. AB, ayrıca bölgede gıda güvenliği, istihdam, büyüme ve sürdürülebilir kalkınma konusunda koordineli bir yaklaşımı öngörmektedir. Ayrıca, "SECCA" projesi, AB'nin en iyi uygulamalarına uygun olarak Orta Asya'da daha sürdürülebilir bir enerji karışımını teşvik etmek için başlatılmıştır. Programın toplam bütçesi 6,8 milyon euro olup, uygulama süresi 2022'den 2026'ya kadardır (Muratova ve diğerleri, 2023: 6).

2.2.2. Kazakistan'ın Enerji Dönüşümü

Kazakistan, doğal kaynakların çıkarılmasının etkin olduğu yüksek karbon yoğunluklu ekonomisine rağmen, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için iklim hedeflerine ulaşmayı taahhüt etmiştir (Tleubergenova ve diğerleri, 2023: 16233; KazEnergy Association, 2016 :1). Kazakistan'ın sera gazı (GHG) ile ilgili ana düzenleyici önlemleri, esas olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının (RES) yaygınlaştırılmasını ve doğal gaz kullanımını artırmaya odaklanan 2013 yeşil ekonomi konseptinde açıklanmıştır (Economy, 2013 :?). Zhodayakova ve diğerleri (2022) tarafından yapılan 2022 tarihli bir çalışma, Kazakistan'daki karbon azaltma önlemlerinin, Aralık 2020'de açıklandığı gibi, ülkenin 2060 yılına

kadar karbon nötrlüğü hedefine ulaşmasını hedeflemek için yetersiz olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte bu yazarlar, Kazakistan'ın mevcut hidrokarbon bazlı ekonomiden hidrojen bazlı yeni bir ekonomiye geçerek önemli bir karbon azaltma sağlayabileceğini vurgulamaktadırlar. Bu noktada, hem Kazakistan hem de Avrupa Birliği için hidrojen başta olmak üzere nadir minerallere olan ilgi devreye girmektedir.

3. AB ve Kazakistan Arasında Nadir Mineraller Konusundaki İş Birliği

Avrupa Birliğinin başkenti Brükselde, AB ve Kazakistan arasındaki nadir mineraller konusundaki iş birliği üzerine 12 aralık 2024 tarihinde düzenlenen haftadan bu yana, nadir mineraller konusunda Avrupa-Kazak iş birliğinin artırılmasına yönelik ikili bir ilgi vurgulanmıştır. Bu ilgiyi derinleştirmeden önce, terimi açıklamak uygun olacaktır.

7 Kasım'da, Mısır'daki COP-27 sırasında, Avrupa Komisyonu Başkanı ve Kazakistan Başbakanı, AB ile Kazakistan arasında hammadde, piller ve yenilenebilir hidrojen alanında stratejik ortaklık konusunda Mutabakat Zaptı'nı imzalamışlardır. Bu durum, Avrupa Komisyonu'nun resmi sayfasında belirtilmiştir (European Commission, 2022 : 1)³.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) sayfasında dikkat çekildiği üzere, Kazakistan Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında sürdürülebilir hammaddeler, piller ve yenilenebilir hidrojen değer zincirleri konusunda stratejik ortaklık üzerine Mutabakat Zaptı (MoU) kapsamında iki hükümet; Kazakistan'ın yüksek kritik hammadde potansiyelini ve AB'nin mineraller geliştirme konusundaki uzmanlığını kullanarak, kendi sürdürülebilir değer zincirlerinin daha yakın entegrasyonunu sağlamayı hedeflemektedir.

MoU, Ortaklık için dört ana çalışma alanı tanımlamaktadır :

- (1) Birincil ve ikincil kritik hammaddeler ve pil değer zincirlerinin entegrasyonu,
- (2) Yenilenebilir hidrojenin geliştirilmesi ve entegrasyonu, (3) Hammadde, pil ve yenilenebilir hidrojen değer zincirlerinin dayanıklılığının artırılması, (4) Araştırma ve yenilik, beceri ve kapasite geliştirme. Ortaklık, her iki tarafın 2023-

³European Commission (2022). *Strategic Partnership between the European Union and Kazakhstan on sustainable raw materials, batteries and renewable hydrogen value chains*. (s. d.). Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/strategic-partnership-between-european-union-and-kazakhstan-sustainable-raw-materials-batteries-and-2022-11-08_en.

2024 işbirliğinin ilk yılı için somut faaliyetleri detaylandıran bir «Yol Haritası » üzerinde anlaşmaya varılmasıyla Mayıs 2023'te faaliyete geçmiştir. Bu nedenle 2023 ve 2024 yılında birçok etkinlik gerçekleştirilmiştir (IEA, 2023, 11 Aralık).

Ara sonuç olarak anlaşma, hammadde ve rafine malzemelerin güvenli ve sürdürülebilir tedarikinin geliştirilmesine, yenilenebilir hidrojen ve pil değer zincirlerine odaklanmakta yeşil ve dijital dönüşüme katkıda bulunmaktadır, diye bildirilmiştir. Avrupa Komisyonu basın servisi, COP27'de Kazakistan'ı temsil eden Başbakan Alikhan Smailov, belgenin Kazakistan ve AB sanayi ittifakları arasında finansal ve teknolojik iş birliğinin kurulması için koşullar yaratacağını ifade etmiştir (Hayakhmetova, 2022, 8 Kasım).

Bunun yanı sıra, AB, ABD ve diğer Mineraller Güvenlik Ortaklığı (MSP) ortakları, Kazakistan ve Özbekistan gibi iki Orta Asya ülkesinin katılımıyla Mineraller Güvenlik Ortaklığı Forumunun (veya "MSP Forumu") başlatıldığını duyurdu. Mart 2023'te kabul edilen bu forum, daha çeşitli ve daha sürdürülebilir kritik hammaddeler (CRM) tedarik zincirlerine duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Forum, küresel yeşil ve dijital dönüşümler için hayati öneme sahip kritik hammaddeler (CRM) alanında iş birliği için yeni bir platform olarak hizmet verecektir. MSP Forumu'nun çalışmaları iki ana başlık etrafında geliştirilecektir:

- Sürdürülebilir kritik minerallerle ilgili projelerin uygulanmasını destekleyen ve hızlandıran bir proje grubu;
- Sürdürülebilir üretimi ve yerel kapasiteleri artırmak için politikaları belirleyecek, CRM tedarik zincirlerinde yüksek çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) standartlarını teşvik edecek bir politika diyalogu (Avrupa Komisyonu, 4 Nisan 2024).

3.1. Nadir Mineraller: Tanım

Genel olarak, kritik hammaddeler, "*mevcut teknolojilerle ikame edilemeyen, çoğu tüketici ülkenin ithal etmek zorunda olduğu ve arzın bir veya birkaç üretici tarafından domine edildiği hammaddeler*" olarak tanımlanabilir (Overland, 2019 : 1). Enerji dönüşümü açısından kritik hammaddeler ise, Calderon ve diğerleri (2020) tarafından "*düşük karbonlu teknolojilerin gelişimini desteklemek için faydalı olduğu kanıtlanmış malzemeler*" olarak açıklanmaktadır.

3.1. Avropa'nın Nadir Minerallere Artan İlgisi

İklim değışikliđi ve insanlık için ciddi sonuçları (kuraklık, çölleşme, sel, vb.) nedeniyle, küresel enerji sektörü düşük karbon çözümlerine, yeni enerji teknolojileri gibi, hidrojen üretimi gibi, mevcut enerji teknolojilerinden daha farklı kaynaklara ihtiyaç duyan çözümlere doğru benzeri görülmemiş bir geçiş yaşamaktadır (Tleubergenova ve diđerleri, 2023: 16232). Bu durum, özellikle Orta Asya/Türkistan ve Kazakistan gibi fosil enerji tedarikçilerini doğal olarak etkileyecektir. Bu noktada fosil yakıt kullanan altyapılara yapılan yatırımlar önemli ölçüde azaltılabilme yeteneđine sahiptir (Muratova ve diđerleri, 2023: 5). Avrupa pazarında petrol ve gaz talebinin azalması, AB'nin karbon dioksit (CO₂) gibi sera gazı emisyon oranı daha düşük enerji üretmesine olanak tanıyacak malzemelere ihtiyaç duyacağı anlamına gelmektedir. Dört teknoloji alanı, enerji dönüşümünde özellikle önemli bir rol oynayacaktır ve belirli malzemelere bađımlı durumdadır: Güneş panelleri, rüzgar türbinleri, elektrikli araçlar (EV) ve şebeke ölçekli piller (Lee ve diđerleri, 2020; Church & Crawford, 2018). Bu nedenle, yeni enerji sistemi kapsamında, AB temiz enerji üretimi için nadir toprak metalleri ithalatına daha bađımlı hâle gelecektir. Enerji dönüşümü, temiz enerji teknolojileri için minerallere olan talebin artmasına neden olacak ve bu da kritik malzemelerin kaynakları ve tedarik güvenliđi konusunda endişelere yol açacaktır. Kömürden gaza geçiş, ithalatını artıracaktır. Ayrıca, AB "yeşil" hidrojenin en büyük ithalatçısı olabilir (Avrupa Komisyonu, 2022a). Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) göre, Paris Anlaşması'nın 2°C hedefine ulaşmak için, "2040 yılına kadar temiz enerji teknolojileri için mineral ihtiyaçlarını dört katına çıkarmak" gerekecektir. Benzer şekilde, Dünya Bankası, 2030 yılında elektrikli araç sayısının 140 milyona ulaşması durumunda, alüminyum, kobalt, demir, kurşun, lityum, manganez ve nikel talebinin %1000 artacağını tahmin etmektedir (Dünya Bankası Grubu, 2017). Nadir minerallere olan bu artan ilgi karşısında, Avrupa Komisyonu, 9-13 Aralık 2024 tarihleri arasında Brüksel'de Hammadde Haftası'nı düzenlemiştir. Bu bağlamda, Kazakistan Büyükelçiliđi, hammadde çıkarımındaki kritik rolü nedeniyle iki toplantıya ev sahipliđi yapmıştır.

3.2. Orta Asya: Nadir Minerallerin Kaynađı

Orta Asya, dünyadaki başlıca metal ve endüstriyel mineral kaynaklarından birisidir. Orta Asya'nın önemi, esas olarak, temiz enerji uygulamaları için kritik malzemelerin çoğunun işletilebilir rezervlerini içeren mineral tabanının çeşitliliđinde yatmaktadır. Bu, bölgeyi mineral ekonomisi, tedarik güvenliđi ve

jeopolitik perspektifler açısından önemli kılmaktadır. Özetle, Orta Asya, Vakulchuk ve Overland'a (2021: 1678) göre, temiz enerji teknolojileri için bazı kritik malzemelerin çıkarılması ve küresel bir tedarikçisi için yeni bir sıcak nokta haline gelme kapasitesine sahiptir.

Şekil 1 : Orta Asya’daki 22 Kritik Malzemenin Kaynak Potansiyeli

Kaynak : Vakulchuk, & Overland (2021: 1681).

Şekil 1, IISD'nin sınıflandırmasına göre Orta Asya'daki 22 kritik malzemenin jeolojik potansiyelini göstermektedir. Germanyum, galyum, indiyum, tellür ve grafit sadece bir Orta Asya ülkesinde bulunurken; diğer tüm elementler birden fazla ülkede bulunmaktadır. Bu şekle göre, Kazakistan'da 22 kritik malzemenin 16'sı yüksek jeolojik potansiyelle sahiptir, bu da bölgedeki temiz enerji teknolojileri için önemli bir kaynak ülke olduğunu göstermektedir. Özbekistan, en iyi donanımlı ikinci ülke iken, Tacikistan ve Kırgızistan bazı kritik malzemeler için yüksek potansiyelle sahiptir. Kazakistan örneği aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Fosil yakıtlardan kritik malzemelere küresel bir geçiş, Orta Asya'da yeni ekonomik faaliyetlere ve yeni jeopolitik ilgiye yol açabilme yeteneğine sahiptir. Enerji dönüşümünün fosil yakıtlara olan talebi azaltması beklenirken, temiz enerji teknolojileri, mineraller ve metaller için talebin katlanarak artmasına da yol açması beklenilmektedir (Habib, K., ve diğerleri, 2016 : ? ; Cimprich, ve www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.15579134

diğerleri, 2018 : ?). Bu gelişme göz önüne alındığında, Orta Asya'nın kritik malzeme kaynakları, hidrokarbon talebindeki düşüşü kısmen telafi edebilecektir.

Tablo 1: Temiz Enerji Teknolojileri İçin Kullanılan Kritik Malzemeler

	Solar power	EVs/storage	Wind power	Projected demand growth (%)	Base year	Target year
Bauxite and aluminum	x	x	x	1,000	2017	2030
Copper	x	x	x	1,200	2020	2025
Iron	x	x	x	1,000	2017	2030
Lead	x	x	x	1,000	2017	2030
Dysprosium (rare earth)		x	x	260	2020	2030
Manganese		x	x	1,000	2017	2030
Neodymium (rare earth)		x	x	300	2020	2040
Nickel	x	x		1,000	2017	2030
Silicon	x	x		46	2020	2027
Zinc	x		x	250	2017	2050
Cadmium	x			700	2021	2040
Chromium			x	122	2020	2050
Cobalt			x	1,000	2017	2030
Gallium	x			2	2019	2050
Germanium	x			8,600	2018	2050
Graphite		x		500	2020	2050
Indium	x			341	2020	2050
Lithium		x		1,000	2017	2030
Molybdenum			x	240	2017	2050
Praseodymium (rare earth)		x		185	2020	2030
Selenium	x			11	2019	2050
Silver	x			52	2019	2050
Tellurium	x			75	2019	2050
Tin	x			a		
Titanium		x		40	2020	2050

Kaynak : Vakulchuk, & Overland (2021: 1679)

Yukarıdaki tabloda, Vakulchuk ve Overland (2021: 1678), güneş, rüzgar, elektrikli araç (EV) ve depolama teknolojilerinin üretiminde kullanılan ve bu nedenle talebin güçlü bir şekilde artması beklenen kritik malzeme türlerini listelemiştir. Güneş enerjisi uygulamaları, önemli miktarda alüminyum, bakır, nikel, tellür, gümüş, çinko ve diğer temel malzemeleri gerektirir. Rüzgar türbinleri krom, kobalt, bakır, manganez, molibden ve çinko kullanır. EV'ler ve enerji depolama sistemleri bakır, kobalt, lityum, manganez, nikel ve titanyum gerektirir. Bazı elementler dört teknoloji türünde de kullanılır, örneğin alüminyum, bakır, demir ve kurşun (Vakulchuk ve Overland, 2021: 1679). Diğer elementler sadece bir teknoloji için kullanılır - örneğin krom, esas olarak rüzgar türbinleri için gereklidir. Bazı metaller kombinasyon halinde kullanılmaktadır. Örneğin, EV pillerinde çeşitli kombinasyonlar kullanılır: lityum-kobalt oksit, nikel-kobalt-manganez ve lityum-demir fosfat (Lee ve diğerleri, 2020).

Tablo 2 : Ülkelere Göre Kanıtlanmış Kritik Malzeme Rezervleri (ton cinsinden) ve Toplam Dünya Rezervlerindeki Payı (% olarak)

Critical material	Kazakhstan	Kyrgyzstan	Tajikistan	Uzbekistan	Proven reserves in Central Asia	Central Asia's share of global reserves (%)
Manganese	681,342,741	48,816	270,000,000	173,000	951,564,557	38.6
Chromium (ore and concentrate)	230,000,000	390,000	0	0	230,390,000	30.07
Lead	15,473,215	41,000	10,000,000	413,000	25,927,215	20
Zinc	31,436,736	24,000	10,000,000	4,549,000	46,009,736	12.6
Titanium	45,608,070	0	0	350,000,000	395,608,070	8.7
Aluminum/bauxite	309,885,594	42,101,000	1,000,000,000	12,700	1,351,999,294	5.8
Copper	38,582,964	640,000	150,000	741,200	40,114,164	5.3
Cobalt	208,121	373	0	645	20,9139	5.3
Molybdenum	713,827	2,523	0	139,000	855,350	5.2
Iron ore	19,885,503,100	549,000	500,000,000	22,000,000	20,408,052,100	4.8
Nickel	118,000	0	0	3,700	121,700	1.2
Silver (kg)	48,153	672	60,000	37,700	146,525	1.2
Tin	192,375	186,761	45,000	9,500	433,636	0.9
Lithium	50,000	13,923	0	8,334	72,257	0.4
Graphite	488,400	272,215	0	7,600,000	8,360,615	0.3
Silicon	5,090,000	0	0	12,000	5,102,000	0.01
Tellurium	0	1,524.5	0	1,098	2,622.5	0.01
Selenium (refined)	-	2.7	-	-	2.7	^a
Cadmium	85,233	353.6	-	-	85,586.6	^a
Gallium	-	-	-	-	-	^a
Germanium	4,372	-	-	180	4,552	^a
Indium	-	2,617	-	-	2,617	^a

Source: Vakulchuk and Overland.⁵⁹

^aAs data are missing for these minerals in these countries, shares of global reserves cannot be calculated.

Kaynak: Vakulchuk ve Overland

Orta Asya ülkelerindeki kanıtlanmış kritik malzeme rezervleri önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Tablo 2, ülkelere göre kanıtlanmış toplam rezerv hacmini ve Orta Asya için toplam hacmi özetlemektedir. Orta Asya, dünya manganez cevheri rezervlerinin %38,6'sına, krom rezervlerinin %30,07'sine, kurşun rezervlerinin %20'sine, çinko rezervlerinin %12,6'sına, titanyum rezervlerinin %8,7'sine, alüminyum rezervlerinin %5,8'ine, bakır rezervlerinin %5,3'üne, kobalt rezervlerinin %5,3'üne ve molibden rezervlerinin %5,2'sine sahiptir. Orta Asya ülkeleri, birçok temel malzemenin dünya çapındaki ilk 20 üreticisi arasında yer almaktadır (Vakulchuk ve Overland: 1682). Orta Asya zaten önemli bir madencilik bölgesi olmasına rağmen, temiz enerji teknolojileri için kritik malzemelerle ilgili çoğu küresel sentezde yer almamaktadır.

3.3. Kazakistan: Önemli Nadir Minerallerin Sahibi

Dünya, sera gazı emisyon oranı daha düşük olan daha temiz enerjilere yöneldikçe, Orta Asya ülkeleri, Kazakistan da dahil olmak üzere, bu trende ayak uydurmak zorundadır. Kazakistan, enerji piyasalarında rekabetçi kalabilmek için sahip olduğu nadir minerallere yönelmelidir. Bu enerji dönüşümü, Kazak ihracatı için gerçekten bir engel teşkil etmemektedir. Kesinlikle, Kazakistan, düşük karbonlu teknolojilerin orijinal ekipman üreticilerini Kazakistan'da ve diğer ülkelerde destekleyecek önemli hammaddelere erişime sahiptir.

Kritik hammadde rezervleri Kazakistan'ın enerji dönüşümünde lider tedarikçi olmasını sağlamaktadır.

Kaynak : AIFC Authority. (2024, 9 Temmuz). *The reserves of critical raw materials allow Kazakhstan to become a leading supplier in the energy transition – AIFC*. AIFC. <https://aifc.kz/news/the-reserves-of-critical-raw-materials-allow-kazakhstan-to-become-a-leading-supplier-in-the-energy-transition/>.

Kazakistan, yeşil hidrojen üretimi için önemli hammaddeler gibi temel hammaddelerin yataklarını barındırmaktadır (Tleubergenova ve diğerleri, 2023: 16233). Kazakistan, dünyanın en büyük rezervlerine sahip olmakla birlikte, rüzgar türbinlerinde kullanılan kromun ikinci büyük üreticisidir (Vakulchuk ve Overland, 2021: 1682). Ülkenin rezervleri, 230 milyon metrik ton olarak tahmin edilirken, dünya rezervleri 570 milyon metrik ton olarak tahmin edilmektedir (Statista Chromium Reserves Worldwide by Country 2020). Kazakistan, dünyanın beşinci büyük çinko rezervlerine ve sekizinci büyük cevher rezervlerine sahiptir ve kanıtlanmış bakır, kadmiyum ve boksit rezervleri açısından ilk 20 ülke

arasında yer almaktadır. Lityum gibi bazı elementlerin rezervleri, Kazakistan'da daha fazla jeolojik keşif gerektirmektedir, çünkü mevcut veriler Sovyet dönemi sırasında toplanmış olup eksik durumdadır.

Kazakistan’da Kazchrome şirketi, krom içeriği bazında dünyanın en büyük yüksek karbonlu ferrokrom üreticisi olduklarını belirtmektedir (*Kazchrome in detail*. (s. d.). Kazchrome). Şirket, ferrokrom ürünlerinin çoğunu Avrupa'ya ihraç etmektedir.

Tablo 3 : Kazakistan'da Kritik Malzemelerin Üretimi-2019

Kazakhstan				
Chromium	40,789,986	5,191,920	12.73	2
Cadmium	25,578	1,273	4.98	5
Selenium	3,832	130	3.39	7
Bauxite*	325,998,326	6,104,200	1.87	8
Zinc	12,444,207	491,253	3.95	8
Lead	4,767,954	115,956	2.43	9
Manganese	52,968,203	1,674,145	3.16	9
Silver	26,261	102.2	3.89	10
Copper	20,613,942	737,854	3.58	11
Iron	2,922,511,686	32,670,543	1.12	11
Titanium	10,122,351	13,712	0.14	24
Aluminum	62,900,000	255,751	0.41	26

Kaynak: (Vakulchuk, & Overland, 2021: 1683).

AB ve Kazakistan Arasında Hidrojen İş birliği

Kritik hammaddeler arasında, hidrojen en sık bahsedilen konular arasındadır. Bunun için öncelikle yeşil hidrojenin ne olduğunu iyi anlamak gerekir. Yeşil hidrojen, rüzgar türbinleri ve güneş panelleri gibi düşük karbonlu elektrik kaynaklarıyla beslenen suyun elektrolizi yoluyla üretilebilmektedir. Daha önce kısaca belirtildiği üzere, düşük karbonlu hidrojen, Kazakistan'daki ağır sanayi (çelik, çimento vb.), ulaşım gibi "zor azaltılabilir" sektörleri karbonsuzlaştırabilecek ve burada yenilenebilir enerji kaynakları (RES) ile elektrifikasyonun uygulanmasını zor veya imkansız hâle getirebilecektir (IEA, 2019). Hidrojen ayrıca karbonsuzlaştırma aracı olmanın yanı sıra önemli bir ihracat ürünü olma yeteneğine sahiptir (Zholdayakova, S., ve diğerleri, 2022). Kazakistan, önemli hammadde ve özellikle hidrojen rezervlerine ev sahipliği yapmaktadır. Ülke, AB ile "yeşil" hidrojen tedariki konusunda şu hâliyle anlaşmalar yapmış durumdadır. Alman-İsveç şirketi "SVE VIND" tarafından Mangystau bölgesinde bir "yeşil" hidrojen üretim tesisi inşa edilecektir. Bu tesis, AB'nin 2030 yılı için belirlediği ithalat hedefinin beşte birine denk gelen yılda 2 milyon ton "yeşil" hidrojen üretmek üzere tasarlanmıştır. Proje, 50 milyar dolar

olarak tahmin edilmekte olup, dünyanın en büyük çalışmalarından birisi olarak tahmin edilmektedir. Sanayi parkını besleyecek rüzgar ve güneş enerjisi santralleri, Hazar Denizi bölgelerinde güneş ve rüzgar enerjisi sıkıntısı olmadığı için uygun bir konumdadır (Bulatkulova, 2022). Kazakistan, AB'nin hidrojen diplomasisinin uygulanmasında önemli bir konuma sahiptir. Yeşil hidrojenin, daha fazla araştırma ve geliştirme gerektiren son derece karmaşık ve sorunlu bir enerji kaynağı olduğu hususu unutulmamalıdır. Bu nedenle, geleneksel doğal gaz bazlı "gri" hidrojenden çok daha pahalıdır, bu da onun uygulanabilirliğini sorgulanabilir hâle getirmektedir. Ayrıca, hidrojenin depolanması ve taşınması sorunu da vardır, çünkü geleneksel boru hatları onun taşınmasına uygun değildir.

AB ve Kazakistan Arasında Uranyum İş birliği

Değişen dünya şartları çerçevesinde uranyum başta olmak üzere bazı kritik hammaddeler büyük öneme sahiptir. Bu nedenle AB ve Kazakistan arasında kritik hammaddeler konusundaki iş birliğinin beklentiler açısından incelenmesi gerekmektedir.

3.4. AB ve Kazakistan Arasında Kritik Hammaddeler Konusunda İş birliğinin Artırılması

AB, temiz enerji teknolojileri için Kazakistan'dan mevcut durumda bazı kritik malzemeler ithal etmektedir. 2019 yılında, AB'nin krom tedarikinde Kazakistan'ın payı %16, kadmiyumda %7 ve titanyumda %7'dir. Ancak, bu ithalat, Kazakistan'ın genel ihracatlarına (özellikle Çin'e) kıyasla düşük seviyededir. Bu nedenle, AB, Kazakistan'dan ithal edilen kritik minerallerin payını gerçekten artırma eğilimindedir. Ayrıca AB, diğer endüstrilerde kullanılan bazı minerallerin büyük miktarlarını da Kazakistan'dan ithal etmektedir (Kazakistan, AB'nin fosfor tedarikinde %72 ile ana tedarikçisidir; ancak fosfor, temiz enerji teknolojileri için kritik mineraller listesinde yer almamaktadır). Bu mineral ticaretine dayanarak Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkelerinden temiz enerji teknolojileri için daha fazla kritik malzeme ithal etmeyi düşünebilir. Nitekim önde gelen Alman şirketleri - Knauf Group, GP Günter Papenburg AG, Roxtec ve Alman Lityum Enstitüsü (ITEL) - Kazakistan'ın yataklarını kullanarak lityum madenciliği için bir konsorsiyum oluşturmak üzere güçlerini birleştirmiştir. Sanayi ve İnşaat Bakanı Kanat Sharlapayev, Almanya'ya yaptığı çalışma ziyareti sırasında GP Günter Papenburg AG'nin denetim kurulu üyesi,

Alman ekonomisinin Doğu komitesi üyesi ve Orta Asya ülke grubu sözcüsü Manfred Grundke ile bir araya geldi. Sharlapayev ve Grundke, lityum madenciliği ve kullanımını konusunda iş birliği potansiyelini araştırmak üzere bir çalışma grubu oluşturmaya karar vermişlerdir. Ayrıca, girişimlerin uygulanması için bir yol haritası geliştirilmesi olasılığını da değerlendirmişlerdir (Omirgazy, 2014, Şubat 16). Bu nedenle, 2024 yılının sonunda, AB ve Kazakistan, nadir malzemeler konusunda işbirliğini artırmak için yuvarlak masa toplantılarını yoğunlaştırma eğiliminde olmuşlardır (Vakulchuk ve Overland, 2021: 1686).

İlk etkinlik, 4 Aralık 2024'te Brüksel'deki Kazakistan Büyükelçiliği'nde gerçekleşmiştir. Büyükelçilik, AB-Kazakistan nadir mineraller iş birliği üzerine bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemiştir. Büyükelçi Margulan Baimukhan, Kazakistan'ın kritik hammaddelerde hayati bir rol oynadığını ifade etmiştir. Kazakistan Büyükelçisi Margulan Baimukhan ile 10 Aralık tarihinde Büyükelçilikte yapılan görüşmede, ülkenin, AB'nin kritik hammaddeler listesinde yer alan 34 elementten 33'üne sahip bulunduğunu ve Kazakistan'ın dünyanın en büyük on bakır üreticisinden biri olduğunu dile getirmiştir. İkinci etkinlik, 12 Aralık 2024'te gerçekleşmiştir. Euractiv, AB-Kazakistan ilişkilerinin CRM sektöründeki geleceğini ve AB'nin yeşil ve dijital dönüşümleri tarafından yönlendirilen yeni fırsatları keşfetmek için bir basın toplantısı düzenlenmiştir. Kazakistan, kritik hammaddelerin (CRM) büyük bir üreticisi ve Avrupa Birliği için giderek daha önemli bir enerji tedarikçisi konumundadır. Kazakistan'dan gelen metaller ve kimyasallar, AB'nin yeşil ve dijital dönüşümü ilerletme çabalarında önemli bir rol oynamaktadır. Euractiv etkinliği sırasında, Avrupa Komisyonu DG INTPA Orta Doğu ve Orta Asya Takım Lideri Ingrid Cailhol; Eurasian Resources Group (ERG) Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dauren Mendeshov ve Kazakh Invest Ulusal Şirketi Bağımsız Ortağı Bauyrzhan Mukayev konuşmuştur. Bauyrzhan Mukayev, Kazakistan'ın AB'nin 34 kritik mineral listesinden 21'ini sağlayabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca, Kazakistan'ın amonyum perrenat ve amonyum metavanadat gibi nadir malzemelerin yarı mamul ürünlerini ürettiğini de eklemiştir. Mukayev, Kazakistan'ın manganez sülfat tedarikini iki katına çıkarmayı ve nikel sülfat ve kobalt sülfat gibi diğer katot bileşenlerini üretmeye başlamayı, ayrıca vanadyum, antimon, bizmut, selenyum, tellür, galyum ve lityum gibi bitmiş ürünlerin üretimini artırmayı hedeflediğini belirtmiştir.

Kazak Invest'in başlıca yatırım ajansında madencilik projeleri sorumlusu Baurzhan Aitkulov'un ifade ettiği gibi, "lityum yakında bölge için ikinci bir enerji kaynağı olabilir"... "lityum, Kazakistan için yakında ikinci bir petrol olabilir."

PRATİK BÖLÜM

Bu bölümde, Euractiv'in Avrupa-Kazakistan iş birliği üzerine hammadde konusundaki programına katılan farklı katılımcıların konuşmaları analiz edilmiştir.

Euractiv, AB politikalarına odaklanan bir Avrupa haber sitesidir ve 1999 yılından bu tarafa Fransız medyasıdır. Merkezi ve merkezi editör kadrosu Brüksel'de bulunmaktadır, ayrıca Paris ve Berlin'de diğer ofisleri vardır.

Daha önce belirtildiği gibi, "Kritik Hammaddeler - AB ve Kazakistan Nasıl İş birliği Yapabilir?" başlıklı bu program Brüksel'de gerçekleşmiş ve bu makalenin yazarlarından biri olan Derya Soysal da programa katılmıştır. Konuşmacıların sunumları ve yanıtları ek bölümde verilmiştir. Farklı panelistler ise şu şekildedir: Avrupa Komisyonu'ndan Orta Doğu ve Orta Asya Takım Lideri Ingrid Cailhol; Kazak Yatırım Ulusal Şirketi Bağımsız Ortağı Bauyrzhan Mukayev; Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (NUPI) İklim ve Enerji Araştırma Grubu Başkanı Roman Vakulchuk ve Avrasya Kaynakları Grubu (ERG) Strateji ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Dauren Mendeshev.

Konuşmaların analizi, Euractiv tarafından sorulacak sorulara rağmen, yarı yapılandırılmış görüşmelerin sosyal bilimler analizi şeklindedir. Bununla birlikte, kullanılan, tekrarlanan ve vurgulanan kelimeler, kullanılan sıfatlar, yapılan karşılaştırmalar vb. şeklinde analize tabi tutulmuştur. Analizler birkaç ana başlık altında toplanmıştır.

1. Konuşmaların Karşılaştırmalı Analizi

1.1. Görüşülen Kişilerin Profillerini Özetleyen Tablo

katılımcılar	Ingrid Cailhol	Bauyrzhan Mukayev	Roman Vakulchuk	Dauren Mendeshv
	Orta Doğu ve Orta Asya Takım Lideri, Avrupa Komisyonu INTPA (<u>International Partnerships</u>) Genel Müdürlüğü	Kazakh Invest Ulusal Şirketinin Bağımsız Ortağı	İklim ve Enerji Araştırma Grubu Başkanı, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (NUPI)	Genel Müdür Yardımcısı, Strateji ve Dönüşüm, Eurasian Resources Group (ERG)

1.2. Görüşme Analizinin Boyutları

Bu analiz, (1) Kazakistan'ın önemi, (2) Ortaklık ve İş birliği, (3) Kritik Hammaddeler (CRM) alanında İşbirliği, (4) Teknoloji ve İnovasyon, (5) Sosyal ve Çevresel Sorumluluk ve son olarak (6) Gelecek perspektiflerine dayanmaktadır.

Analizde, görüşülen kişilerin Avrupalı-Kazak iş birliğinin kritik hammaddeler açısından görüşlerini vurgulaması ve bu temsilde herhangi bir özgünlük olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu, yeşil geçiş ve gelecekteki perspektifler gibi diğer temalarla birlikte iş birliği hakkındaki görüşleriyle birlikte analiz edilmiştir.

● Boyut 1 : Kazakistan'ın Önemi

Katılımcılar tarafından paylaşılan görüşler arasında, hepsi Kazakistan'ın özellikle kritik hammaddeler piyasasındaki önemini ve yeşil geçiş için faydasını vurgulamaktadır. Bu bağlamda, ... Baurzhan Mukayev bu görüşü paylaşmakta ve şöyle demektedir “Kazakistan AB'nin 34 CRM listesinden 21'ini tedarik edebilir.” ve “Kazak şirketleri AB'ye titanyum, baryum, tantalum, uranyum,

vanadyum gibi önemli metaller tedarik ediyorlar. AB'nin tüm fosfor pazarının %71'i Kazakistan tarafından karşılanmaktadır.” diye eklemiştir.

Bu noktada **Roman Vakulchuk** ise onunla hemfikirdir ve şu eklemeyi yapmaktadır: “Kazakistan çok çeşitli mineral rezervlerine sahip. Kazakistan'da, farklı minerallerin birbirine nispeten yakın konumda bulunması ülkeyi oldukça benzersiz kılıyor. Örneğin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, lityum üçgeni, altyapı tek bir mineral etrafında inşa edilmiştir. Kazakistan'da ise ülke, aynı anda farklı amaçlar için çıkarılabilecek ve üretilebilecek önemli miktarda farklı türde yataklara sahiptir. Bu nedenle, Kazakistan birçok mineral için tek durak noktası olarak görülebilir”. Görüldüğü üzere, hem Avrupalı hem de Kazak paydaşlar, Kazakistan'ın kritik hammaddelerin küresel ticaretinde en önemli ülkelerden biri olarak görülebileceğini iddia etmektedirler.

Vakulchuk'a göre, “Kazakistan, yeni pazarlara açılma konusunda da önemli bir oyuncu haline geliyor. Kazakistan, birçok farklı ortakla işbirliğine açıktır. Çok vektörlü politikası üzerine kuruludur. Kazakistan, diğer Orta Asya ülkelerinden minerallerin ana ithalatçısıdır.” Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden (NUP) Roman Vakulchuk'a göre Kazakistan'ın çok sektörlü politikası onu kritik hammaddelerin uluslararası ticaretinde önemli bir oyuncu yapmaktadır.

● **Boyut 2 : Ortaklık ve İş birliği**

Katılımcıların hepsi AB ve Kazakistan'ın iş birliğinde büyüme yaşayan çok iyi ortaklar olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda, Avrupa Komisyonundan Ingrid Cailhol şunu belirtmiştir : “COP27 sırasında Kazakistan ile Uzlaşma belgesi imzalandı”. Ek olarak, Kazakistan Mineraller Güvenliği Ortaklık Forumu'na katılmıştır (MSP). Bu (hem üretici ülkelerin hem de tüketici ülkelerin çıkarlarını iki çalışmada karşılamaya çalışan bir Kazan-Kazan Ortaklığıdır.

Cailhol, Avrupa Komisyonunu temsilen, Kazak-Avrupa ilişkilerinin sürekli olarak büyüdüğünü belirtiyor ve bu bağlamda şunları söylüyor : “AB, bölgedeki ve bölge ile AB arasındaki ticaret değişimlerini akıcı hale getirmek için TRANScaspian Orta Koridoru'nu da desteklemektedir (özellikle AKTAU Limanı) üzerinde. Avrupa Birliğinin çok düzeyli iş birliğini ve Hazar Denizi üzerinden Avrupa ile Orta Asya'yı birbirine bağlayan ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımları desteklediği görülebilir.” Cailhol’a göre, AB Kazakistan için en büyük ticaret ortağıdır. Bauyrzhan hemfikirdir ve şu fikri ekler: “AB ülkeleri ile ilişkilerimiz giderek daha iyi hale geliyor”. Vakulchuk, buna ek olarak farklı Avrupa şirketlerinden ve özellikle Knauf Group, GP Günter Papenburg AG gibi Alman şirketlerinden Kazakistan’da aktif katılımlar görüldüğünü belirtir. Ek olarak, Kazak Madencilik ve metrologi şirketlerinin, Brüksel’de düzenlenen Hammadde Haftası’na katılacağını dile getirir. Mendeshev ise AB haricinde, Çinli şirketler, yaptırıma tabi olmayan Rus şirketleri, Japonya, Güney Kore, Avustralya ile de yakından çalıştıklarını belirtmiştir.

● Boyut 3 : Kritik Hammaddeler (Critical Raw Materials)

Avrupa Birliği'nin enerji dönüşümü için Kazakistan'a ihtiyacı var ve bu noktada kritik hammaddeler devreye giriyor. Avrupa’yı temsilen Cailhol bunları eklemektedir: “Kritik Hammaddeler Avrupa’da yeşil ve dijital geçişi desteklemek için anahtardır”. Ingrid Cailhol (AB Komisyonu), Bütün katılımcılar, Kazakistan’ın MSP⁴’deki mühim yerini vurguladılar. Roman Vakulchuk’a göre “Kazakistan, CRM'nin Küresel Tedarik Zincirlerinin çeşitlendirilmesi için önemli bir kaynak olabilir. Kazakistan'ın bu forumun bir parçası olması, bizim için karşılıklı bir faydadır”. Ingrid Cailhol (AB Komisyonu) şunları da ekliyor : “Kazakistan CRM üretim ölçeği, AB'nin Yeşil ve dijital geçiş hedefleriyle tam

⁴ Minerals Security Partnership (MSP).
www.sharqjurnali.uz

olarak uyumludur”. Buna ek olarak, Kazak tarafından Mukayev “Kazakistan, çeşitli mineral kaynakları, kritik altyapı, insan sermayesi ve yüksek yetkinliklere sahip” olduğunu vurguladı.

● Boyut 4 : Teknoloji ve İnovasyon

AB ile Türkmenistan arasında kritik hammaddeler konusundaki iş birliği, teknolojik iş birliğini de artıracaktır. Bu konuda AB Komisyonu temsilci şu hususa dikkat çekmektedir: “*Kazakistan ile imzaladığımız ortaklıkta ve yol haritasında, yeni teknolojilerle rafine süreçlerin modernizasyonu yer almaktadır*”. Ek olarak, AB’nin keşif, çıkarım, rafinasyon ve işleme için en iyi uygulamaları ve teknolojileri teşvik etmeyi amaçlayan 3 milyon euro'luk bölgesel bir projeyi uygulamak için EBRD ile bir sözleşme imzaladığını belirtir.

Kazakh Invest Ulusal Şirketinden Mukayev, Kazakistan, 40.000'den fazla jeolojik rapor içeren dijital platformu oluşturduğunu söylemektedir.

● Boyut 5 : Sosyal ve Çevresel Sorumluluk

AB Komisyonuna göre, Kazakistan’daki kritik hammaddeler, AB'yi Yeşil Geçiş için güvence altına alacaktır. Ek olarak AB Komisyonu temsilcisi Ingrid hanım şunları ekler: “*MSP Forumu, Kritik Mineral Tedarik Zincirlerinin geçiş büyümesini desteklemek için hızla büyümesi gerektiği ve büyümenin biyolojik çeşitlilik, çevre, insan hakları, işçi hakları pahasına olamayacağı noktasından hareket ediyor*”. Cailhol'a göre, “*Net sıfır ekonomiye geçiş yapacaksak CRM'ler gereklidir. Rüzgar çiftlikleri, elektrikli arabalar, piller, elektronik cihazlar için CRM'lere ihtiyacımız var, bu geçişi sağlamak için gerçekten vazgeçilmez hale geldiler*”. Cailhol'a göre Avrupa'nın yeşil dönüşümü gerçekleştirebilmesi için Kazakistan ile iş birliğini artırması gerekmektedir. AB Komisyonunun hedefi Kazakistan ile yaptığı ortaklıkla süreçleri iyileştirerek daha verimli hâle döngüsel ekonomiye destek de bulunmaktadır. Kazak tarafını temsil eden Mukayev ise

şunları eklemiştir : “Ülkemiz, örneğin lityum demir pillerinin kritik bileşenlerinin, manganez sülfatın başarılı üretimi gibi küresel enerji geçişine önemli bir katkı yapmaktadır”.

Roman Vakulchuk ayrıca şu ifadeleri de kullanır : “Kazakistan'daki çoğu şirketin artık Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) üretmesi gerektiğine ve madencilik konusunda sürdürülebilir, çevresel ve sosyal gelişimi teşvik etme çabalarında oldukça samimi olduklarına inanıyorum.”

Bu nedenle hem Kazak hem Avrupalı taraflar, Kazakistan'ın kritik öneme sahip nadir maddeleri olmadan Avrupa'nın enerji dönüşümünü tamamlamasının zor olacağını düşünmektedir.

● Boyut 6 : Gelecek perspektifleri

Kazakistan ve Avrupa Birliği'nin kilit ortaklar olmalarına rağmen, iş birliklerinde hâlâ zayıf yönler olduğu ifade edilen sunumda, gelecekteki işbirliği için bir dizi yol önerilmiştir. Roman Vakulchuk, “Kazakistan'ın minerallerini haritalamak ve strateji oluşturmak için hala yapılacak işler var” olduğunu söylerken, ek olarak, Kazakistan'ın, ulusal düzeyde stratejik bir mineral listesi benimsemesinin gerektiğini vurgulamıştır. Son olarak da, eğitim alanında iş birliğinin güçlenmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir : “Daha fazla araştırma merkezi, üniversite olmalı ve bu, kritik hammaddeler konusundaki ortaklığı artırmaya yardımcı olacaktır. Bu üniversiteler, temiz enerji teknolojileri için daha fazla nitelikli iş gücü üretmelidir. Temiz enerji programı olan üniversiteler, araştırma açısından Asya'daki diğer ülkelere kıyasla Orta Asya'da yavaş. AB, bu alanda eğitim veren birçok üniversiteye sahiptir ve Orta Asya ile Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında iş birliği yapmalıdır. Avrupa bilim insanları için Kazakistan ve Orta Asya'ya seyahat etmek kolaydır. Ancak, Kazak araştırmacılar, birkaç Schengen vizesine başvurmak zorundadır ve sadece bir konferansa katılmak için bürokratik prosedürler nedeniyle çok zaman alır. Bence, bilim insanlarının Avrupa

ülkelerinde konferanslara katılmak için serbest ve kolay seyahat etmeleri konusunda da bazı iyileştirmeler yapılabilir.”.

SONUÇ

Sonuç olarak, Orta Asya ülkeleri, birçok kritik malzemenin dünya çapındaki ilk 20 üreticisi arasında yer almaktadır. Orta Asya, krom, manganez, kurşun, çinko, titanyum, alüminyum/boksit, bakır, kobalt, molibden ve demir cevheri gibi kritik malzemelerin dünya rezervlerinin önemli bir kısmına sahiptir. Bireysel ülkeler açısından Kazakistan, dünyanın en büyük rezervlerine sahip olup, rüzgar türbinlerinde kullanılan kromun ikinci büyük üreticisidir. Ülkenin rezervleri 230 milyon metrik ton olarak tahmin edilmekte olup, dünya rezervleri 570 milyon metrik ton olarak tahmin edilmektedir. Bu durum, Kazakistan'ın gelecekte rüzgar enerjisinin (ana yenilenebilir enerjilerden biri) gelişiminde önemli bir rol oynayacağını vurgulamaktadır.

Kazakistan, dünyanın beşinci büyük çinko rezervlerine ve sekizinci büyük cevher rezervlerine sahiptir ve kanıtlanmış bakır, kadmiyum ve boksit rezervleri açısından ilk 20 ülke arasında yer almaktadır. Verilere göre, Kazakistan'ın toplam 233 madencilik sahası ve yatağı bulunmaktadır. Bu nedenle AB, ülkeyi enerji dönüşümünde kilit bir ortak olarak görmektedir. Özetle, Vakulchuk ve Overland'ın belirttiği gibi, Kazakistan, Batı Avrupa ile karşılaştırılabilir bir büyüklüğü bünyesinde barındırmakta olup, dünyanın en zengin ve en çeşitli mineral kaynak tabanlarından birine sahiptir.

Dolayısıyla Türkistan coğrafyasının gücü, gerek kendi bölgesine, gerekse AB bölgesinde karşılıklı olarak ekonomik alandan diplomatik alana önemli uluslararası diplomatik gelişmelerin kapısını açacaktır. Bu jeopolitik konumlanışından doğan pozitif durum, süreç ve Türkistan açısından reel, akılcı, kısa ve uzun vadeli planlamalarla doğru şekilde yürütülmesi de büyük önem arz etmektedir. Coğrafyanın kader olduğu yerde sürecin dün, bugün ve gelecek bağlamında katılım sağlayan taraflar orijinli, karşılıklı kazanımlarla yürütülebilmesi epistemolojik alanın yeni metodolojik yaklaşımlarla yönetilmesine bağlıdır.

КАЙНАКҶА

Adeoye-Olatunde, O. A., & Olenik, N. L. (2021). Research and scholarly methods: Semi-structured interviews. *Journal of the american college of clinical pharmacy*, 4(10), 1358-1367.

[Бауыржан Айтқулов: Литий может стать второй нефтью для Казахстана - новости Kapital.kz](#)

Bakhtiyarova, A., & Avcu, S. A. (2022). Middle power behavior during the transition in world order: the case of Kazakhstan. *Вестник КазНУ. Серия международные отношения и международное право*, 97(1), 52-62.

БАҚТЫМБЕТ, А. С., БАҚТЫМБЕТ, С. С., ИДРИСОВ, М. М., & СЕРІКҚЫЗЫ, А. (2024). INDUSTRIAL AND INNOVATIVE DEVELOPMENT: CHALLENGES AND PROSPECTS FOR KAZAKHSTAN. *Вестник КазУТБ*, 3(24).

Bologov, P. (2017). Not only oil. How Kazakhstan struggles for control of Uranium global market. Carnegie Moscow Center. [In Russian]. Retrieved from <http://carnegie.ru/commentary/?fa=67767>, (Erişim Tarihi : 31.12.2024).

Calderon, J. L., Bazilian, M., Sovacool, B., Hund, K., Jowitt, S. M., Nguyen, T. P., ... & Kukoda, S. (2020). Reviewing the material and metal security of low-carbon energy transitions. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 124, 109789.

Church, C., & Crawford, A. (2018). *Green conflict minerals*. London: International institute for sustainable development.

Cimprich, A., Karim, K. S., & Young, S. B. (2018). Extending the geopolitical supply risk method: material “substitutability” indicators applied to electric vehicles and dental X-ray equipment. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 23, 2024-2042.

Economy, G. (2013). Concept for the transition of the Republic of Kazakhstan to a green economy, approved by Decree# 557 of the President of the Republic of Kazakhstan on May 30, 2013. *Official website of the President of the Republic of Kazakhstan*.

European Commission. (2022a). A European green deal, European commission. Available at: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-greendeal_en, (Erişim Tarihi : 15.12.2024).

European Commission (2022). *Strategic Partnership between the European Union and Kazakhstan on sustainable raw materials, batteries and renewable hydrogen value chains*. (s. d.). Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/strategic-partnership-between-european-union-and-kazakhstan-sustainable-raw-materials-batteries-and-2022-11-08_en (Accessed 15 December 2024)

European Commission (2024, 4 Nisan). (2024, 5 avril). *EU and international partners agree to expand cooperation on critical raw materials*.

European Commission - European Commission.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_1807, (Erişim Tarihi : 12.12.2024).

Guschin, A. (2015). China, Russia and the Tussle for Influence in Kazakhstan. The Diplomat. Retrieved from <http://thediplomat.com/2015/03/china-russiaand-the-tussle-for-influence-in-kazakhstan>

Habib, K., Hamelin, L., & Wenzel, H. (2016). A dynamic perspective of the geopolitical supply risk of metals. *Journal of Cleaner Production*, 133, 850-858.

hayakhmetova, Z. (2022, 8 novembre). *EU, Kazakhstan Ink Agreement on Raw Materials and Renewable Hydrogen at COP27*. Astana Times. <https://astanatimes.com/2022/11/eu-kazakhstan-ink-agreement-on-raw-materials-and-renewable-hydrogen-at-cop27/>, (Erişim Tarihi : 10.12.2024).

IEA, I. (2019). The future of hydrogen. *Futur Hydrog*.

IEA. (2023, 11 Aralık). *Kazakhstan-EU Strategic Partnership on Raw Materials – Policies - IEA*. <https://www.iea.org/policies/17664-kazakhstan-eu-strategic-partnership-on-raw-materials>, (Erişim Tarihi : 10.12.2024).

Karatayev, M., & Clarke, M. L. (2014). Current energy resources in Kazakhstan and the future potential of renewables: A review. *Energy Procedia*, 59, 97- 104. *Kazchrome in detail*. (s. d.). Kazchrome. <https://www.kazchrome.com/en/business-overview/overview/>, (Erişim Tarihi : 10.12.2024).

KazEnergy Association. (2016). The National Energy Report 2015. *Astana, Kazakhstan.*[Google Scholar].

Kurmanov, N., Beisengaliyev, B., Dogalov, A., Turekulova, D., & Kurmankulova, N. (2016). Raw-material-intensive Economy and Development of Small and Medium-sized Enterprises in Kazakhstan. *International journal of economics and financial issues*, 6(4), 1440-1445.

Lee, J., Bazilian, M., Sovacool, B., Hund, K., Jowitt, S. M., Nguyen, T. P., ... & Galeazzi, C. others.(2020). Reviewing the material and metal security of low-carbon energy transitions. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 124, 109789.

LS. (2021). 343 donora: Samyye krupnyye nalogoplatel’shchiki kazakhstanana v 2020 godu. LSM. Available at: <https://lsm.kz/343-kompanii> (Accessed 23 December 2024).

Muratova, M., Sadri, H., Medeubayeva, Z., & Issayeva, A. (2023). The EU and Kazakhstan in the latest geopolitical and geoeconomic conditions: New dimensions of partnership. *Journal of Eurasian Studies*, 18793665231215799.

Nezihoglu, H., & Orynassarov, D. (2024). The Importance of Multivector Energy Strategy for Kazakhstan. In *India’s Economic Corridor Initiatives* (pp. 119-135). Routledge.

Omirgazy, D. (2014, Şubat 16). *Key German Companies Create Consortium for Lithium Mining in Kazakhstan - The Astana Times*. The Astana Times. <https://astanatimes.com/2024/02/key-german-companies-create-consortium-for-lithium-mining-in-kazakhstan/>, (Erişim Tarihi : 10.12.2024).

Overland, I. (2019). The geopolitics of renewable energy: Debunking four emerging myths. *Energy Research & Social Science*, 49, 36-40.

Statista Chromium Reserves Worldwide by Country 2020. Statista <https://www.statista.com/statistics/1040749/reserves-of-chromium-worldwide-by-country/2020>, (Erişim Tarihi : 08.12.2024).

Polat, A. (2022). Nitel arařtırmalarda yarı-yapılandırılmıř grřme soruları: Soru form ve trleri, nitelikler ve sıralama. *Anadolu niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(zel Sayı 2), 161-182.

Ragonnaud, G. Critical raw materials supply shock. *Future Shocks 2023*, 85.

Tleubergenova, A., Abuov, Y., Danenova, S., Khoyashov, N., Togay, A., & Lee, W. (2023). Resource assessment for green hydrogen production in Kazakhstan. *International Journal of Hydrogen Energy*, 48(43), 16232-16245.

Vakulchuk, R., & Overland, I. (2021). Central Asia is a missing link in analyses of critical materials for the global clean energy transition. *One Earth*, 4(12), 1678-1692.

Vanderhill, R., Joireman, S. F., & Tulepbayeva, R. (2020). Between the bear and the dragon: multivectorism in Kazakhstan as a model strategy for secondary powers. *International Affairs*, 96(4), 975-993.

World Bank Group. (2017). *The growing role of minerals and metals for a low-carbon future*. World Bank.

Zholdayakova, S., Abuov, Y., Zhakupov, D., Suleimenova, B., & Kim, A. (2022). *Toward a hydrogen economy in Kazakhstan* (No. 1344). ADBI Working Paper.

EKLER

Euractiv’deki Konuřma ve Rportajlar Hakkında Raporlar

Ingrid Cailhol

Orta Doęu ve Orta Asya Takım Lideri, DG INTPA, Avrupa Komisyonu

Avrupa Komisyonu'nda esas olarak hammadde konularında alıřan DG'de alıřıyorum. DG'ye, COP27 sırasında Kazakistan ile MOU'yu mzakere etti ve sonulandırdı ve bu MOU'yu (Memorandum of Understanding) 2023 ortasında uygulamak iin yol haritasını mzakere eden DG'dir. DG ticaret de bu konuda tam olarak yer almaktadır. DG ticaret, zbekistan ile mzakere etti. Kresel geit stratejisini uygulamaya alıřtı ve iřbirlięi fonunu ynetiyor. Mayıs 2024'te Kritik Hammaddeler Yasası'nın kabul. CRM'ler, Avrupa'da yeřil ve dijital geiři desteklemek iin anahtardır.

Mineraller Gvenlięi Ortaklık Forumu'nu (veya "MSP Forumu") belirtmemiz gerekiyor. Bu, hem retici lkelerin hem de tketicilerimizin ıkarlarını iki alıřmada karřılamaya alıřan bir

Kazan-Kazan Ortaklığıdır: politika kelimesi ve projeler üzerine somut bir tartışma. Bir yanda, CRM, AB'yi Yeşil Geçiş için güvence altına alacak. Ortaklar tarafında ise bu ortaklıkların yerel bir değer yaratması da bekleniyor.

Bu ortaklık, Kritik Mineral Tedarik Zincirlerinin geçiş büyümesini desteklemek için hızla büyümesi gerektiği ve büyümenin biyolojik çeşitlilik, çevre, insan hakları, işçi hakları pahasına olamayacağı noktasından hareket ediyor... Mineral Güvenliği Ortaklık Forumu'nun bir üyesi olmak, bazı temel ilkelere bağlı kalmaya hazır olduğunuz anlamına gelir. Bu ilkeler, yüksek çevresel, sosyal ve yönetim standartlarına bağlılığı içerir. Ayrıca sürdürülebilirliğe, refahı paylaşmaya bağlı kalmayı içerir. Bu ortaklık, yerel olarak iş yaratılmasına olanak tanır. Her iki tarafın da çıkarımadır. Bunun özellikle Kazakistan ile birçok işbirliği olasılığını açacağını görüyoruz. Kazakistan'ın MSPF üyeliğinin, CRM alanında yeni yatırımlar yaratmasını veya yaratılmasına izin vermesini bekliyoruz, aynı zamanda yüksek standartları ve yerel işlerin yaratılmasını da sağlıyoruz.

AB sadece çıkarıma odaklanmıyor. Zaten CRM yasası ile AB'nin, sadece çıkarımda değil, tüm değer zinciri boyunca ortaklarla olan etkileşimini artırmanın önemini kabul ettiğini görüyoruz. CRM yasası, stratejik projelerin seçimini sağlar ve bildiğiniz gibi Kazakistan'ın bazı somut önerilerde bulunmasından memnunuz. Bu projeler, stratejik hammaddelerin çıkarımı, işlenmesi, geri dönüşümü ve ikamesini hedeflemelidir.

Kazakistan ile imzaladığımız ortaklıkta ve yol haritasında, yeni teknolojilerle rafine süreçlerin modernizasyonu yer almaktadır. Ayrıca, süreçleri iyileştirerek, daha verimli hale getirerek döngüsel ekonomiye destek de bulunmaktadır. Madencilik süreçlerini yeşillendirmeye de zorlanmaktadır. İşleme, yaptığımız işin merkezindedir.

Somut desteğimiz, bu yılın sonunda faaliyete geçecek olan ve diğer şeylerin yanı sıra iş misyonları, iş etkinlikleri düzenleyen 6 milyon euro bütçeli küresel bir CRM tesisi içermektedir. Bu, yine tüm değer zinciri boyunca geçerlidir. Ayrıca, keşif, çıkarım, rafinasyon ve işleme için en iyi uygulamaları ve teknolojileri teşvik etmeyi amaçlayan 3 milyon euro'luk bölgesel bir projeyi uygulamak için EBRD ile bir sözleşme imzaladık. Bu programlar, tüm değer zinciri boyunca standartları uyumlaştırmayı da içermektedir.

Kazakistan CRM üretim ölçeği, AB'nin Yeşil ve dijital geçiş hedefleriyle tam olarak uyumludur. Net sıfır ekonomiye geçiş yapacaksa CRM'ler gereklidir. Rüzgar çiftlikleri, elektrikli arabalar, piller, elektronik cihazlar için CRM'lere ihtiyacımız var, bu geçişi sağlamak için gerçekten vazgeçilmez hale geldiler. Ve şimdi, ekonomi tüm CRM'lerde tamamen kendi kendine yeterlidir. Kazakistan çok iyi donanımlıdır, ancak gezegendeki çoğu ülke için durum böyle değildir. Bu nedenle, sürdürülebilir dayanıklılık ve verimli CRM tedarikini sağlamak için ortaklarımızla işbirliğini artırmak esastır. Bu nedenle, EPCA bağlamında, imzaladığımız stratejik ortaklık bağlamında ve MSP FORUM bağlamında Kazakistan ile kurduğumuz işbirliğini çok memnuniyetle karşılıyoruz. Bu işbirliğinin bizim için ana hedefi, güvenli ve sürdürülebilir CRM tedarik zincirleri geliştirmektir. Ayrıca, bu tartışmaya katılmadan önce standartları artırmamız da önemlidir, bu da yerel toplulukların yararına olacaktır. AB ve Kazakistan arasındaki ticaret oldukça iyi gidiyor. Kazakistan için en büyük ticaret ortağıyız ve

AB, Kazakistan'daki ana yatırımcıdır. Ancak elbette, CRM konusundaki bu işbirliğinden daha fazla fayda bekliyoruz çünkü bu diğer alanlar üzerinde de etkisi olacaktır. Örneğin, CRM'ye yapılan bir yatırım, hammadde ticaretini de beraberinde getirecektir, ekipman, makine gibi. Ulaşım, yeni yollar, yeni demiryolu hatları, yeni limanlar (özellikle AKTAU Limanı) üzerinde bile etkisi olacaktır. Ve parantez içinde, AB, bölgedeki ve bölge ile AB arasındaki ticaret değişimlerini akıcı hale getirmek için TRANScaspian Orta Koridoru'nu da desteklemektedir. İnsan gelişimi açısından, yatırımların faydalarını paylaşabilmeleri için kapasitelerin geliştirilmesi gerekecektir. Siyasi açıdan, son zamanlarda birçok üst düzey ziyaret ve etkinlik düzenlendiğini ve Fransa, Almanya, Finlandiya tarafından CRM anlaşmalarının imzalandığını gördük... Bu da CRM konusundaki siyasi dinamiği yaratıyor. Son olarak, çevre, insan hakları, işçi hakları ile ilgili konularda gelişmiş bir siyasi ve politika diyalogu bekliyoruz... Tüm bunlar birlikte, CRM konusundaki işbirliğinde oldukça olumlu ve geniş etkiler bekliyoruz.

İşbirliği faaliyetlerimiz boyunca, standartlar üzerinde bir etki yaratmaya ve onları uluslararası standartlara yaklaştırmaya çalışıyoruz.

Bauyrzhan Mukayev Bağımsız Ortak (Kazakh Invest), Kazak Yatırım Ulusal Şirketi

Kazakistan, titanyum, jetlerde kullanılan uranyum gibi birçok CRM'nin önemli üreticisidir. Kazakistan, AB'nin 34 CRM listesinden 21'ini tedarik edebilir. Kazak şirketleri CRM üretiyor ve boing, airbus, general electric gibi büyük uluslararası şirketlere ana tedarikçilerdir. AB'ye titanyum, baryum, tantalum, uranyum, vanadyum gibi önemli metaller tedarik ediyorlar. AB'nin tüm fosfor pazarının %71'i Kazakistan tarafından karşılanmaktadır. Kazakistan, amonyum, perinat, amonyum vanadat gibi yarı mamul ürünler üretiyor. Şirketler üretimin modernizasyonu üzerinde çalışıyor.

Mineraller Güvenliği Ortaklık (MSP) Forumu 27 Eylül 2024 — Arjantin, Grönland, Kazakistan, Meksika, Namıbya, Peru, Ukrayna ve Özbekistan, açılıшта Forum üyeleri olarak duyuruldu... AB ve ABD, Mineraller Güvenliği Ortaklığı'na yeni üyeleri memnuniyetle karşılıyor - Avrupa Komisyonu. Kazakistan, CRM ve metallerin Küresel Tedarik Zincirinin güvenliğini sağlamak için bu foruma katıldı. Kazakistan, çeşitli mineral kaynakları, kritik altyapı, insan sermayesi ve yüksek yetkinliklere sahip, orta akım endüstrisine sahiptir. Ülkemiz, örneğin lityum demir pillerinin kritik bileşenlerinin, manganez sülfatın başarılı üretimi gibi küresel enerji geçişine önemli bir katkı yapmaktadır. Kazakistan, MSP katılımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak için tedarik hacimlerini, birincil metal bileşenleri ve ürün yelpazesini genişletmeye hazırdır. Orta vadede, manganez sülfat tedarikini iki katına çıkarmayı ve nikel sülfat, kobalt sülfat gibi bileşenlerin üretimine başlamayı planlıyoruz. Kazakistan'ın hedefi, üretimde değeri artırmak ve vanadyum ve antimon gibi metallerden mamul ürünler üretmektir. AB ülkeleri ile ilişkilerimiz giderek daha iyi hale geliyor. Madencilik ve metrologi şirketleri, Brüksel'de düzenlenen Hammadde Haftası'na katılıyor, bu da ikili ilişkilerimizin giderek daha iyi hale geldiğini gösteriyor. Ayrıca Kazakistan'da altyapının çok iyi geliştiğini belirtmek istiyorum. Avustralya Madencilik Yasası'na çok benzeyen bir madencilik yasası bile kabul ettik. Dijitalleşme söz konusu olduğunda, 40.000'den

fazla jeolojik rapor içeren dijital platformumuzu oluşturduk. Kazakistan'da iş geliştirmek isteyen bazı girişimciler için tüm bu jeolojik materyallerle tanışmak mükemmel bir fırsattır. Mamul ürünlerimizi çeşitlendirmeyi hedefliyoruz ve nasıl çıkarılacağı, nasıl geri dönüştürüleceği konusunda yeni teknoloji ve yenilik arıyoruz. 34 Kritik Mineralden 21'ini tedarik etmeye hazırız. Madencilik sektöründeki Kazakistan'ın potansiyeli hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen tüm alt toprak kullanıcıları için rahat bir dijital platform geliştirdik.

Roman Vakulchuk İklim ve Enerji Araştırma Grubu Başkanı, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (NUPI)

Orta Asya, CRM açısından jeopolitik bir sıcak nokta haline geliyor; Kazakistan çok çeşitli mineral rezervlerine sahip. Kazakistan'da, farklı minerallerin birbirine nispeten yakın konumda bulunması ülkeyi oldukça benzersiz kılıyor. Örneğin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, lityum üçgeni, altyapı tek bir mineral etrafında inşa edilmiştir. Kazakistan'da ise ülke, aynı anda farklı amaçlar için çıkarılabilecek ve üretilebilecek önemli miktarda farklı türde yataklara sahiptir. Bu nedenle, Kazakistan birçok mineral için tek durak noktası olarak görülebilir ve potansiyel yatırımcılar bu zengin çeşitliliği, mevcut altyapıyı ve Kazakistan'ın madencilik konusundaki yılların deneyimini dikkate alabilirler. Kazakistan'ın minerallerini haritalamak ve strateji oluşturmak için hala yapılacak işler var. Kazakistan, ulusal düzeyde stratejik bir mineral listesi benimsemeli ve bu metodoloji, AB'nin Kritik Malzemeler Listesi veya Güney Kore, Avustralya veya Fransa'da benimsenen listeye benzer olabilir. Listenin haritalanması ve benimsenmesi önemlidir. Örneğin, lityum alanında mikro veri eksiklikleri var ve Kazakistan, farklı rezervler ve farklı minerallerin anlaşılması konusunda AB'den öğrenmelidir. Farklı Avrupa şirketlerinden ve özellikle Knauf Group, GP Günter Papenburg AG gibi Alman şirketlerinden aktif katılımlar görüyoruz, birkaç Kazak kamu ajansı ile bir konsorsiyum oluşturular. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), madencilik endüstrisinde iyi yönetim standartlarını teşvik etmek için yeni bir sözleşme imzaladı. Kazakistan'da CRM madenciliğine olan özel sektör ilgisinin artmasına rağmen, hala nispeten yavaş. Bunu daha da artırmanın yolları olduğunu düşünüyorum. Son olarak, AB ve Kazakistan arasındaki ortak araştırma işbirliği ve beceri geliştirme konusundaki işbirliğini artırmak için üçüncü nokta. Kazakistan'ın madencilik endüstrisinde çalışan bir nesil olduğunu biliyoruz. Çok fazla deneyim ve beceri birikmiş durumda. Temiz Enerji Teknolojileri ve temiz enerji altyapısının geliştirilmesi söz konusu olduğunda, bu alanda Kazakistan'ın nitelikli iş gücü eksikliği olduğunu ve AB'nin Kazakistan ile CRM konusunda çalışan diğer ortaklara kıyasla karşılaştırmalı bir avantaja sahip olduğunu ve daha fazla eğitim ve beceriye dayalı eğitim programları sağladığını düşünüyorum. Bu nedenle, bu her iki taraf için de faydalı olabilir. Şu anda, özellikle madenciliğin gelecekteki genişlemesi ve ülkedeki CRM'ye dayalı katma değerli tedarik zincirlerinin oluşturulması hakkında konuşursak, hala bir eksiklik var.

AB ve Kazakistan, Eğitim alanında uzun bir başarılı işbirliği geçmişine sahiptir. 90'ların başından beri, Avrupa ülkeleri, öğrencilerin kaliteli eğitim almak için gitmek istedikleri çekici bir destinasyon olmuştur. Zamanla, özellikle Doğa Bilimleri alanında daha fazla bilimsel bağın kurulmasına da yol açtığını görüyoruz. Mühendislik laboratuvarları, ortak araştırma merkezleri gibi bazı ortak projeler olmuştur. Almatı'daki Alman Kazak Enstitüsü, farklı alanlar için iş gücü

üretmiştir. Ancak aslında mevcut iş gücü ve beceriler genişletilmelidir. Daha fazla araştırma merkezi, üniversite olmalı ve bu, CRM konusundaki ortaklığı artırmaya yardımcı olacaktır. Bu üniversiteler, temiz enerji teknolojileri için daha fazla nitelikli iş gücü üretmelidir. Orta Asya ülkeleri, nitelikli iş gücü üretimi konusunda iyi performans göstermiyor. Temiz enerji programı olan üniversiteler, araştırma açısından Asya'daki diğer ülkelere kıyasla Orta Asya'da yavaş. AB, bu alanda eğitim veren birçok üniversiteye sahiptir ve temiz enerji gelişmelerinin ve CRM pazarının olası etkilerini anlamak için Orta Asya ile Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında işbirliği yapmalıdır. AB, bu alanda Orta Asya'daki kaynaklarla ilgilenen diğer oyunculara kıyasla karşılaştırmalı bir potansiyele sahiptir. AB, bu potansiyeli kullanabilir. Ayrıca, sözleşme projeleri açısından da eksiklik var. Avrupa bilim insanları için Kazakistan ve Orta Asya'ya seyahat etmek kolaydır. Ancak, Kazak araştırmacılar, birkaç Schengen vizesine başvurmak zorundadır ve sadece bir konferansa katılmak için bürokratik prosedürler nedeniyle çok zaman alır. Bence, bilim insanlarının Avrupa ülkelerinde konferanslara katılmak için serbest ve kolay seyahat etmeleri konusunda da bazı iyileştirmeler yapılabilir. Kazakistan zaten bazı temel işleme altyapısına ve farklı türde eritme tesislerine sahiptir. Ancak mevcut tesislerin modernizasyonu Kazakistan için çok önemlidir. Altyapının bir kısmı biraz eskimiş ve modernizasyon gerektiriyor. Ayrıca, birçok yerel şirket arasında ESG'yi (Çevresel, sosyal ve yönetim) teşvik etmeliyiz. Kazakistan'da da artıyor çünkü gelecek yıl tüm finansal kurumlar zorunlu ESG ve ayrıntılı zorunlu ESG raporları sağlamak zorunda olacak. Ülkenin çeşitlendirilmesi için minerallerin sürdürülebilir bir şekilde üretilmesi de çok önemlidir.

Kazakistan, yeni pazarlara açılma konusunda da önemli bir oyuncu haline geliyor. Kazakistan, diğer Orta Asya ülkelerinden minerallerin ana ithalatçısıdır. Kazakistan'daki çoğu şirketin artık ESG üretmesi gerektiğine ve madencilik konusunda sürdürülebilir, çevresel ve sosyal gelişimi teşvik etme çabalarında oldukça samimi olduklarına inanıyorum. Kazakistan, birçok farklı ortakla işbirliğine açıktır. Çok vektörlü politikası üzerine kuruludur. Kazakistan, Çin, ABD, birkaç Avrupa ülkesi ve genel olarak AB'den gelen birçok yatırım gördü. Bu CRM'nin tüm potansiyelini gerçekten ve tamamen çeşitlendirebilir. Bu, mevcut Küresel Tedarik Zincirlerini daha dayanıklı ve daha istikrarlı hale getirecek küresel tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi için önemli bir kaynak haline gelebilir. Kazakistan, CRM'nin Küresel Tedarik Zincirlerinin çeşitlendirilmesi için önemli bir kaynak olabilir. Zaten CRM konusunda birçok ülke ile güçlü işbirliği anlaşmaları kurmuştur. AB ve Kazakistan arasında daha fazla araştırabileceğimiz bir alanın, CRM üretimine daha fazla değer katmak ve temiz enerji teknolojilerinin üretimini eklemek olduğunu düşünüyorum, tam döngü olmasa da (bazen tam bilgiyi aktarmak zor, örneğin güneş panelleri nasıl üretilir). Ancak, Malezya'nın yaptığı gibi güneş panellerinin belirli bileşenleri de üretilebilir.

Dauren Mendeshv Strateji ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı, Avrasya Kaynakları Grubu (Eurasian Resources Group, ERG)

ERG'nin Afrika ve Brezilya'da da operasyonları var. Merkezi Lüksemburg'da bulunuyor. AB ile ortaklık açısından, ana ürünlerimizi Avrupa müşterilerine de satıyoruz. Anladığım ve inandığım kadarıyla, Avrupa şirketleriyle iyi bir geçmişimiz var. Ferrochrome satıyoruz.

Ingrid ile ayni fikirdeyim, MSPF'nin hem AB hem de Kazakistan iin karřılıklı fayda sađladıđını dűřunuyorum. Roman'ın dediđi gibi, iř gűcűnűn yűkseltilmesi ve teknoloji transferinde iyi bir ortaklık kurabiliriz. Kazakistan'ın bu forumun bir parası olması, bizim iin karřılıklı bir faydadır. Biz, ERG olarak, potansiyel herhangi bir ortaklık iin abalıyoruz. řu anda őrűnlerimizde Avrupa řirketleriyle teknoloji ortaklıđı konusunda gűrűşmeler yapıyoruz. Bazı malzemelerde dűnya lideriyiz. Kazakistan'ın bir asırlık madencilik gemiři var.

Kazakistan'ın diđer ortaklarla da potansiyel iřbirlikleri var. Ticaret akıřlarımızı ve ortaklıklarımızı eřitlendirmekle ilgilenen birok ۆzel řirket var (bizim řirketimiz gibi). inli řirketler, yaptırma tabi olmayan Rus řirketleri, Japonya, Gűney Kore, Avustralya ile de yakın alıřıyoruz. AB'ye rađmen, dűnyanın diđer bۆlgelerinden oyuncular řu anda Kazakistan'da daha aktif, inli, Amerikalı řirketler ve hatta Avustralyalı řirketler gibi. Avrupa řirketlerine daha hızlı hareket etmelerini ۆneriyorum. Ticaretinizi artırmak istiyorsanız, řirketler daha hızlı hareket etmelidir. Dűnyanın diđer bۆlgelerindeki řirketler olduka aktif ve proaktif diyebilirim.

Son olarak, insan haklarına %100 uyduđumuzu kesinlikle belirtiyoruz. Olduka sosyal sorumluluk sahibi bir řirketiz. Temsil edildiđimiz řehirlerin refahı iin yılda yaklařık 100 milyon USD harcıyoruz. Ana iřveren olduđumuz dۆrt řehir var. Onlara mono řehirler diyoruz. alıřanlarımızın refahına bűyűk yatırımlar yapıyoruz. Olduka fazla giriřimimiz var. Bunlardan biri: "dođduđun řehir". řehirde yařayan her vatandař bazı giriřimlerde bulunabilir. AB bunu izlemek isterse, hoř geldiniz.